

Bachelorarbeit

Kohlenstoffspeicherung und pflanzenverfügbarer Nährstoffgehalt im Boden aquatischer Auen-Habitats am Beispiel Hufeisen Sierndorf

*Below-ground carbon sequestration and nutrient availability of aquatic
floodplain habitats using Hufeisen Sierndorf as an example*

verfasst von

Katrin SCHEIBELAUER

im Rahmen des Bachelorstudiums

Umwelt- und Bioressourcenmanagement

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science

Wien, August 2024

Betreut von

Assoc. Prof. Priv.-Doz. Mag. Dr. Gabriele Weigelhofer
Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement
Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt
Universität für Bodenkultur Wien

Mitbetreut von

Dipl.-Ing. Eva Feldbacher
Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement
Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt
Universität für Bodenkultur Wien

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere an Eides statt, dass ich diese Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Alle Gedanken, die im Wortlaut oder in grundlegenden Inhalten aus unveröffentlichten Texten oder aus veröffentlichter Literatur übernommen wurden, sind ordnungsgemäß gekennzeichnet, zitiert und mit genauer Quellenangabe versehen.

Die vorliegende Arbeit wurde bisher weder ganz noch teilweise in gleicher oder ähnlicher Form an einer Bildungseinrichtung als Voraussetzung für den Erwerb eines akademischen Grades eingereicht. Sie entspricht vollumfänglich den Leitlinien der Wissenschaftlichen Integrität und den Richtlinien der Guten Wissenschaftlichen Praxis.

Wien, August 2024

Katrin SCHEIBELAUER (eigenhändig)

Affidavit

I hereby declare that I have authored this master thesis independently, and that I have not used any assistance other than that which is permitted. The work contained herein is my own except where explicitly stated otherwise. All ideas taken in wording or in basic content from unpublished sources or from published literature, as well as those which were generated using artificial intelligence tools, are duly identified and cited, and the precise references included.

I further declare that this master thesis has not been submitted, in whole or in part, in the same or a similar form, to any other educational institution as part of the requirements for an academic degree.

I hereby confirm that I am familiar with the standards of Scientific Integrity and with the guidelines of Good Scientific Practice, and that this work fully complies with these standards and guidelines.

Vienna, August 2024

Katrin SCHEIBELAUER (*manu propria*)

Inhaltsverzeichnis

Eidesstattliche Erklärung	ii
Affidavit.....	ii
Inhaltsverzeichnis	1
Kurzzusammenfassung/Abstract.....	2
1 Einleitung.....	3
2 Material und Methode	5
2.1 Untersuchungsgebiet.....	5
2.1.1 Gebietsbeschreibung	5
2.1.2 Standortwahl	6
2.2 Sammlung von Bodenproben.....	7
2.3 Laboranalyse	8
2.3.1 Bestimmung der Trockenmasse und des Wassergehalts	8
2.3.2 Bestimmung des organischen Gehalts im Muffelofen.....	8
2.3.3 Analyse des pflanzenverfügbaren Stickstoff- & Phosphorgehalts.....	8
2.4 Berechnungen und statische Analyse.....	9
3 Ergebnisse.....	10
3.1 Wassergehalt in den Bodenproben.....	10
3.2 Organischer Gehalt in den Bodenproben.....	10
3.2.1 Ergebnisse des organischen Gehalts im Muffelofen.....	10
3.2.2 Schätzung des Humusgehalts anhand der Fingerprobe & Bodenfarbe.....	12
3.2.3 Vergleich Muffelofen und Schätzung des Humusgehalts.....	12
3.3 Nährstoffverfügbarkeit.....	13
3.3.1 Pflanzenverfügbare Nährstoffe nach Continuous Flow Analysis.....	13
3.3.2 Pflanzenverfügbare Nährstoffe nach kolorimetrischer Analyse	14
3.3.3 Vergleich pflanzenverfügbare Nährstoffe CFA & kolorimetrische Analyse	15
4 Diskussion	17
4.1 Diskussion Kohlenstoffspeicher und Rolle im globalen Kohlenstoffkreislauf.....	17
4.2 Diskussion Fingerprobe	18
4.3 Diskussion pflanzenverfügbare Nährstoffe.....	18
4.4 Diskussion Bestimmung des Nährstoffgehalts mit der kolorimetrischen Analyse..	19
5 Schlussfolgerungen.....	20
Literaturverzeichnis	21
Abkürzungsverzeichnis.....	26
Tabellen- bzw. Abbildungsverzeichnis.....	27
Anhang A: Protokolle	29

Kurzzusammenfassung/Abstract

Flussauen erbringen neben anderen Ökosystemdienstleistungen einen wertvollen Beitrag zur Bodenbildung und zum Nährstoffkreislauf. Im Rahmen der Arbeit wurden im Untersuchungsgebiet Hufeisen Sierndorf Bodenproben an vier unterschiedlichen aquatischen Auen-Habitaten entnommen. Dabei wurden einfache und aufwendigere Citizen Science Methoden sowie eine Laboranalyse miteinander verglichen. Der durchschnittliche Anteil an organischem Gehalt in der Trockenmasse beträgt 10,91%. Bei den pflanzenverfügbaren Nährstoffen lagen die Durchschnittswerte bei 5,41 µg/g N-NH₄, 15,92 µg/g N-NO₂, 7,33 µg/g N-NO₃ und 10,68 µg/g P-PO₄. Muffeln und die Schätzung des organischen Gehalts mittels Fingerprobe und Bodenfarbe führten größtenteils zu übereinstimmenden Ergebnissen. Die kolorimetrische Analyse zur Bestimmung des Nährstoffgehalts führte bei N-NO₃ zu stark von der Continuous Flow Analysis abweichenden Ergebnissen. Bei P-PO₄ lagen die Ergebnisse von kolorimetrischer Analyse und CFA wesentlich näher beieinander. Bei der Bewertung der Treibhausgasbilanz sollten neben der Kohlenstoffakkumulation im Boden auch die emittierten Treibhausgasemissionen ermittelt werden. Die Renaturierung von Flussauen hat sowohl positive Auswirkungen auf die Treibhausgasbilanz als auch auf den Nährstoffkreislauf.

Schlagworte: Flussauen, Kohlenstoffspeicherung, Nährstoffverfügbarkeit, Citizen Science

Soil formation and nutrient cycling are valuable ecosystem services of floodplains. Soil samples were taken from four different aquatic floodplain habitats in the Hufeisen Sierndorf study area. Simple and more complex citizen science methods and laboratory analysis were compared. The average organic content in the dry matter was 10.91%, while the average values for plant-available nutrients were 5,41 µg/g N-NH₄, 15,92 µg/g N-NO₂, 7,33 µg/g N-NO₃ and 10,68 µg/g P-PO₄. Muffling and the estimation of the organic content using “Fingerprobe” and soil colour led to largely consistent results. The colorimetric analysis for determining the nutrient content for N-NO₃ led to results that differed greatly from the Continuous Flow Analysis. For P-PO₄ the accuracy of the citizen science method was significantly higher than for N-NO₃. Besides soil carbon accumulation greenhouse gas emissions should be measured for the greenhouse gas balance. Restoring floodplains has a positive impact on the greenhouse gas balance and the nutrient cycle.

Keywords: floodplains, carbon sequestration, nutrient availability, citizen science

**Funded by
the European Union**

DISCLAIMER

Views and opinions expressed are, however, those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible.

1 Einleitung

Naturnahe Fließgewässer und ihre Auen sind stark gefährdete Lebensräume mit hoher Biodiversität. Die Dynamik der Fließgewässer sorgt für ein abwechslungsreiches Relief und unterschiedliche Gewässerformen und somit für gesteigerte Strukturdiversität und Lebensraumqualität (Patt, 2022). Über 75% der erhobenen Auenfläche Österreichs wird unter anderem aufgrund der vorkommenden Lebensräume und Arten sowie des hydromorphologisch-ökologischen Zustands ein großer bis überragender naturschutzfachlicher Wert zugesprochen, vor allem für Renaturierungen und andere Naturschutzmaßnahmen (Lazowski & Schwarz, 2023). Die europäischen Feuchtgebiete haben 80% ihrer Ursprungsfläche verloren. Auch Flussauen haben stark in ihrer Größe und Funktionalität eingebüßt (Verhoeven, 2014). Grund dafür sind beispielsweise die Kanalisierung, der Bau von Siedlungen, Gewerbe und Industrieanlagen sowie der technische Hochwasserschutz und Wasserkraftanlagen. Deswegen haben der Schutz naturnaher Gewässer und Auen sowie die Renaturierung destrukturierter Gewässer und Auen große Bedeutung (Patt, 2022).

Intakte Ökosysteme nutzen auch den Menschen. Zu den Ökosystemdienstleistungen zählen Versorgungsleistungen (z.B. Essen, Wasser, Holz), regulierende Leistungen (betreffend Überschwemmungen, Krankheiten, Wasserqualität, Klima), kulturelle Leistungen (ästhetischer und spiritueller Nutzen, Bildung) und unterstützende Ökosystemdienstleistungen (Bodenbildung, Photosynthese und Nährstoffkreislauf) (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Die Funktion von Böden, Kohlenstoff zu speichern, dient nicht nur der Klimaregulation, sondern auch anderen Bodenfunktionen (Wiesmeier et al., 2019). Auch der Nährstoffrückhalt gilt als wichtige Ökosystemdienstleistung von Flussauen. Der Nährstoffrückhalt sorgt für eine bessere Wasserqualität und die Regulation der Biomasseproduktion. Die für den Nährstoffrückhalt verantwortlichen Prozesse (Denitrifikation (Stickstoff) und Sedimentation (Phosphor)) werden durch die hydraulischen Verhältnisse bestimmt (Mehl et al., 2013).

Der Schutz und die Renaturierung europäischer Feuchtgebiete ist durch die Ramsar Konvention, EU—Richtlinien und nationale Gesetze geregelt (Verhoeven, 2014). In der Auenstrategie Österreich wurden 6 Handlungsfelder („Auen schützen und sichern“, „Auen erweitern und ökologisch verbessern“, „Auen kennen und dokumentieren“, „Auen nachhaltig nutzen und Gefährdung minimieren“, „Auen wertschätzen“ und „Auen grenzüberschreitend betrachten“) festgelegt (Glatzel et al., 2023).

Das EU-Projekt Restore4Life will anhand von vier Demonstrationsstandorten (darunter die March-Thaya-Auen) und sechs Überwachungsstandorten im Donauraum zeigen, dass entscheidende Ökosystemdienstleistungen stark verbessert werden können. Darunter fallen Wasser- und Schadstoffrückhalt, Kohlenstoffspeicherung und die Resilienz wasserverbundener Habitate. Im Zuge des Projekts werden die für das ökologische Gleichgewicht essenziellen, lateralen Verbindungen zwischen Flüssen und ihren Auen wiederhergestellt. Integratives Feuchtgebietsmanagement soll mit gesellschaftlichem Engagement verbunden werden (Restore4Life Consortium, 2023). Citizen Scientists sollen dabei die, durch Renaturierungsmaßnahmen bewirkten, Veränderungen überwachen. Mit Hilfe von Citizen Scientists sollen Methoden zur Bewertung des Zustandes von Ökosystemfunktionen und -dienstleistungen renaturierter Feuchtgebiete entwickelt werden. Dabei sollen sowohl Remote Sensing als auch Ground-Truthing eingesetzt werden. Citizen Scientists sollen dabei den ober- und unterirdisch gespeicherten Kohlenstoff verschiedener Boden- und Vegetationstypen messen und die Fähigkeit renaturierter Auen in der

Kohlenstoffspeicherung bewerten. Ihr Feedback soll entscheiden, welche Bewertungsmethoden zur Anwendung von Citizen Scientists in ganz Europa eingesetzt werden, um Daten in guter Qualität zu bekommen und in die im Zuge des Projekts entwickelte App integriert werden (Restore4Life Consortium, 2024).

Demnach widmet sich die Arbeit einerseits Ökosystemleistungen von Flussauen, der Bodenbildung und dem Nährstoffkreislauf verschiedener aquatischer Au-Habitaten und andererseits einem Methodenvergleich zwischen für Citizen Scientists geeigneten Methoden und einer Laboranalyse. Das Untersuchungsgebiet stellt das Hufeisen Sierndorf in den March-Auen dar. Die gestellten Forschungsfragen lauten: Wie unterscheiden sich die einzelnen aquatischen Au-Habitats bei der Kohlenstoffspeicherung im Boden? Wie hoch ist der pflanzenverfügbare Nährstoffgehalt (Stickstoff und Phosphor) in den einzelnen aquatischen Au-Habitats? Wie unterscheiden sich unterschiedlich komplexe Citizen Science Methoden (Bestimmung des organischen Gehalts im Muffelofen und Schätzung des Humusgehalts mittels Fingerprobe und Farbschätzung) bei der Bestimmung des organischen Gehalts im Boden? Wie nahe kommen die Ergebnisse der kolorimetrischen Analyse der pflanzenverfügbaren Nährstoffe den Ergebnissen der Laboranalyse (CFA)?

2 Material und Methode

2.1 Untersuchungsgebiet

Als Untersuchungsgebiet wurde das Hufeisen Sierndorf im Natura 2000 Gebiet Marchauen gewählt.

2.1.1 Gebietsbeschreibung

Die March befindet sich im Pannonischen Becken und bildet den Grenzfluss zwischen Österreich und der Slowakei. In Folge der Kanalisierung (1935-1964) wurden die Auen vom Hauptfluss entkoppelt. Ab 1990 wurden großflächige Sanierungsansätze entwickelt mit dem Ziel den ursprünglichen Flussverlauf und die hydrologische Verbindung zwischen Au und March wiederherzustellen (Restore4Life Consortium, 2023).

Die Jahresmitteltemperatur der nächstgelegenen Messstation (Hohenau an der March) beträgt 10,5°C. Der Jahresniederschlag beträgt 530,4mm und das Jahresmittel der Windgeschwindigkeit 2,6m/s (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik — ZAMG, 2021).

Bodentyp ist ein „entwässerter, kalkfreier Gley aus bindigem Schwemmmaterial“. Der Boden ist „mäßig feucht“, verfügt über „sehr hohe Speicherkraft“ und „sehr hohe Durchlässigkeit“ und einem schwachem Grundwassereinfluss. Der Boden ist lehmig bis tonig und „mittelhumos bis stark humos“. Des Weiteren ist der Boden „kalkfrei“, „stark sauer bis sauer“ und „mäßig abschwemmungsgefährdet“. Grundsätzlich entspricht der „Natürliche Bodenwert“ einem mittelwertigen Ackerland beziehungsweise mittelwertigem Grünland. Die Bearbeitbarkeit ist jedoch aufgrund von Überschwemmungen beziehungsweise Hochwasser beschränkt. In der Nähe des Schutzdamms werden große Flächen zum Mais- und Weizenanbau genutzt (Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW), 2023).

2.1.2 Standortwahl

Innerhalb des Untersuchungsgebiets wurde darauf geachtet möglichst unterschiedliche Standorte auszuwählen. Eine Probenahme in der March war aufgrund der Ufersicherung nicht möglich. Abbildung 1 zeigt die vier Standorte der Probenentnahme des Hufeisen Sierndorf.

Karte Probenentnahmestellen Hufeisen Sierndorf

Abbildung 1: Karte des Untersuchungsgebiets Hufeisen Sierndorf mit Standorten der Bodenprobenentnahme

Die Probe Hufeisen Ausfluss Altarm wurde im Bachausfluss des Altarms des Hufeisens genommen ($48^{\circ}30'36.7''\text{N}$ $16^{\circ}54'44.6''\text{E}$). Die Probenentnahmestelle befand sich in der Bachauslaufsenke nach einem Damm.

Die Probe Nebenarm Altarm (Zufluss) wurde in einem ruhigen Fließgewässer, einem in den Altarm mündenden Bach, genommen ($48^{\circ}30'36.7''\text{N}$ $16^{\circ}54'44.6''\text{E}$).

Der Standort Hufeisen Altarm Hauptfluss befand sich am Rand des Altarms ($48^{\circ}30'47.1''\text{N}$ $16^{\circ}54'24.1''\text{E}$).

Ebenfalls wurden in einem trockengefallenen Nebengewässer Proben genommen ($48^{\circ}30'48.0''\text{N}$ $16^{\circ}54'22.2''\text{E}$). Aufgrund der hohen Menge an organischem Material wurde zusätzlich eine Probe der Auflage mitgenommen.

Die Probenentnahme fand am 07.05.2024 bei trübem Wetter, Nieselregen und einer Temperatur von 14°C statt.

2.2 Sammlung von Bodenproben

Pro ausgewähltem Standort wurden fünf Bodenproben entnommen. Dabei wurde mittels Bodencorer für nasse Bodenproben so tief wie möglich in das Gewässerbett gebohrt, das Rohr anschließend mit einem Gummistopfen verschlossen und somit Unterdruck erzeugt. Danach wurde der Bodencorer aus dem Flussbett gezogen wobei darauf geachtet wurde, dass das Bodenprofil nicht herausfällt und die ersten beiden Horizonte sichtbar sind, um die Höhe der obersten Bodenschicht bestimmen zu können. Im Folgenden wurden Fotos mit dem sich im Bodencorer befindlichen Bodenprofil und einem Maßband gemacht und die Höhe der Horizonte gemessen. Anschließend wurde das Wasser vorsichtig abgelassen und die Probe aus dem Rohr gedrückt. Die Bodenhorizonte wurden getrennt und zur Auswertung im Labor in Plastiksackerl gefüllt.

Pro Standort wurde eine Fingerprobe nach der Vorgangsweise von Fröhlich (2012), wie in Tabelle 1 abgebildet, durchgeführt und somit die Bodenart bestimmt und der Humusgehalt anhand der bestimmten Bodenart und der Bodenfarbe, wie in Tabelle 2 dargestellt, geschätzt.

Tabelle 1: Schätzung der Bodenart mit der Fingerprobe (verändert nach Fröhlich, 2012)

Diagnostisches Merkmal	Weiter zu / Bodenart
1. Probe zwischen den Handtellern zu bleistiftdicker Wurst ausrollen a) Nicht ausrollbar: Gruppe der Sande b) Ausrollbar: Gruppe der sandigen Lehme, Lehme und Tone	2. 4.
2. Bindigkeit zwischen Daumen und Zeigefinger a) Nicht bindig: Sand b) Bindig:	3. Lehmiger Sand (IS)
3. Zerreiben in der Handfläche a) Kein toniges Material in den Handlinien sichtbar: a) Toniges Material in den Handlinien sichtbar:	Sand (S) Anlehmiger Sand (SI)
4. Probe zu Wurst von halber Bleistiftlänge ausrollen a) Nicht ausrollbar: b) Ausrollbar: sandiger Lehm, Lehm oder Ton	Stark sandiger Lehm (SL) 5.
5. Quetschen der Probe zwischen Daumen und Zeigefinger in Ohrnähe a) Starkes Knirschen: b) Kein oder schwaches Knirschen: Lehm oder Ton	Sandiger Lehm (sL) 6.
6. Gleitfläche bei der Quetschprobe a) Stumpf: b) Glänzend: Ton	Lehm (L) 7.
7. Prüfen zwischen den Zähnen a) Knirschen: b) Butterartige Konsistenz:	Lehmiger Ton (IT) Ton (T)

Tabelle 2: Schätzung des Humusgehalts anhand der Bodenfarbe und Bodenart (verändert nach Fröhlich, 2012)

Farbe	Sand		Lehm	
	Humusgehalt	% Humus	Humusgehalt	% Humus
Hellgrau	-		Humusarm	<1
Grau	Humusarm	<1	Humushaltig	1-2
Dunkelgrau	humushaltig	1-2	humos	2-4
Schwarzgrau	Humos	2-4	humusreich	4-8
schwarz	Humusreich	4-8	Sehr humusreich	8-15

2.3 Laboranalyse

2.3.1 Bestimmung der Trockenmasse und des Wassergehalts

Zur Bestimmung der Trockenmasse wurden je Probe durchschnittlich 1,429g Sediment bzw. Auflage eingewogen (0,946g-1,935g), das Gewicht notiert und bei 110°C über Nacht getrocknet.

2.3.2 Bestimmung des organischen Gehalts im Muffelofen

Die Schalen mit den getrockneten Sedimenten wurden mit Alufolie verschlossen und im Muffelofen für vier Stunden bei 450°C erhitzt und somit der organische Gehalt bestimmt. Der organische Gehalt (soil organic matter SOM) wurde mit Hilfe des Van-Bemmelen-Faktors (0,58) in organischen Bodenkohlenstoff umgerechnet (soil organic carbon SOC). Der Van-Bemmelen-Faktor stellt einen geeigneten Näherungswert dar, liefert aber keine exakten Ergebnisse (Heaton et al., 2016).

2.3.3 Analyse des pflanzenverfügbaren Stickstoff- & Phosphorgehalts

Zur Analyse des pflanzenverfügbaren Nitrats und Phosphats wurden je Probe 2-3g Sedimente (\varnothing 2,571) eingewogen. Anschließend wurde das Sediment für die Kaltextraktion mittels Dispensette mit 60ml doppelt destilliertem Wasser (Aqua dest) versetzt und geschüttelt. Nach 1-2 Stunden wurden zwischen 15-20ml des Gemisches mittels GFC-Filter mit 1,2 μ m Maschenweite filtriert.

Anschließend wurde das Filtrat kolorimetrisch analysiert. Dazu wurden jeweils 5ml des Filtrats nach Angaben der Test-Kits mit Reagenzien vermischt. Für den Phosphattest wurden dem Gemisch nochmals 15ml Aqua dest hinzugefügt. Die halbquantitative Bestimmung beinhaltete für P-PO₄ die Abstufungen 0,015-0,03-0,045-0,06-0,08-0,11-0,14 mg/L (Merck KGaA, 2008) und für NO₃⁻ die Abstufungen 1-3-5-10-20-30-50-70-90-120mg/L (MACHEREY-NAGEL GmbH & Co, KG, o. J.), diese wurden mit dem Faktor 0,2258 in N-NO₃ umgerechnet. Pro Probe wurden 5ml des Gemisches für die photometrische Bestimmung von P-PO₄ und N-NO₃

mittels Continuous Flow Analysis (CFA) im Labor abgefüllt. Zusätzlich wurden in der CFA die Konzentrationen von N-NH₄ und N-NO₃ bestimmt.

2.4 Berechnungen und statische Analyse

Zur Berechnung der pflanzenverfügbaren Nährstoffgehalte des Bodens, wurden die in der CFA & kolorimetrischen Methode ermittelten Nährstoffkonzentrationen in µg/l mit dem Extraktvolumen multipliziert und durch das Trockengewicht des eingewogenen Sediments dividiert.

Um einen Vergleich zwischen den Ergebnissen der halbquantitativen kolorimetrischen Analyse und der Continuous Flow Analysis zu ermöglichen, wurde bei der kolorimetrischen Analyse entweder ein Grenzwert für die P-PO₄ bzw. NO₃⁻ Konzentration angenommen oder wenn die Konzentration zwischen zwei Grenzwerten lag, der Mittelwert für die weiteren Berechnungen herangezogen.

3 Ergebnisse

3.1 Wassergehalt in den Bodenproben

In den Bodenproben der aquatischen Auen-Habitate beträgt der durchschnittliche Wassergehalt 45,59%. Wie in Abbildung 2 zu sehen ist, ist der prozentuelle Wassergehalt in der Auflage des trockengefallenen Nebengewässers (69,30%) und am Standort Hufeisen Altarm Hauptfluss (66,61% bzw. 58,37%) am höchsten. Am niedrigsten ist der Wassergehalt im unteren Horizont des trockengefallenen Nebengewässers (30,31%). Auffällig ist die hohe Schwankungsbreite des Wassergehaltes der Bodenproben des Standorts Nebenarm Altarm (Zufluss).

Abbildung 2: Durchschnittlicher Wassergehalt der Bodenproben nach Standort und Bodenschicht in Prozent. HH=Hufeisen Altarm Hauptfluss, HA=Hufeisen Ausfluss Altarm, TN=trockengefallenes Nebengewässer, NA=Nebenarm Altarm (Zufluss), Aufl=Auflage, A=oberer Horizont, B=unterer Horizont; n=5 für alle Standorte außer TN_Aufl: n=1

3.2 Organischer Gehalt in den Bodenproben

3.2.1 Ergebnisse des organischen Gehalts im Muffelofen

Durch Muffeln konnte ein durchschnittlicher organischer Gehalt von 10,91% in der Trockenmasse der Bodenproben festgestellt werden. Abbildung 3 zeigt den prozentuellen Anteil an organischem Gehalt der Bodenproben in der Trockenmasse. Am meisten organischer Gehalt befindet sich in der Auflage des trockengefallenen Nebengewässers (55,85%). Im Hufeisen Altarm Hauptfluss befindet sich sowohl im oberen als auch im unteren Horizont viel organischer Gehalt (23,16% und 14,44%). Die Horizonte des Standorts Nebenarm Altarm (Zufluss) sind durch einen ähnlichen Anteil an organischem Gehalt (8,29% und 8,33%) und eine hohe Standardabweichung gekennzeichnet. Der organische Gehalt ist am Standort Hufeisen Ausfluss Altarm und im unteren Horizont des trockengefallenen Nebengewässers am geringsten.

Abbildung 3: Organischer Gehalt in der Trockenmasse der Bodenproben nach Standort und Bodenschicht in Prozent. HH=Hufeisen Altarm Hauptfluss, HA=Hufeisen Ausfluss Altarm, TN=trockengefallenes Nebengewässer, NA=Nebenarm Altarm (Zufluss), Aufl=Auflage, A=oberer Horizont, B=unterer Horizont; n=5 für alle Standorte außer TN_Aufl: n=1

Die lineare Regression ergab einen Zusammenhang zwischen organischem Gehalt in der Trockenmasse und prozentuellem Anteil des Wassergehalts (p-value: 2.809e-10). Abbildung 4 zeigt diese Korrelation zwischen dem Wassergehalt der Proben und dem organischen Gehalt in der Trockenmasse. Mit steigendem organischem Gehalt steigt auch der Wassergehalt der Probe.

Abbildung 4: Prozentueller Wassergehalt in Bezug zum prozentuellen organischen Gehalt in der Trockenmasse in der Bodenprobe.

3.2.2 Schätzung des Humusgehalts anhand der Fingerprobe & Bodenfarbe

Tabelle 3 zeigt den geschätzten Humusgehalt anhand einer Citizen Science Methode. Mit Hilfe der Fingerprobe wurde die Bodenart geschätzt und in Zusammenhang mit der Bodenfarbe auf den Humusgehalt geschlossen. Aufgrund des hohen Anteils an organischem Material in einigen Proben war die Fingerprobe nicht immer durchführbar. In der verwendeten Methode wird bei der Schätzung des Humusgehalts nur zwischen den Bodenarten Sand und Lehm unterschieden und dabei keine Abstufungen gemacht, wie in der Fingerprobe zuvor (sandiger Lehm, stark sandiger Lehm usw.). Die Bodenart Ton kommt dabei nicht vor, weswegen eine Schätzung des Humusgehalts bei der Bodenart Ton mit dieser Methode nicht möglich ist.

Laut der Citizen Science Methode sind alle genommenen Proben humos (2-4% Humus) bis sehr humusreich (8-15% Humus). Die Schätzung ergab die höchsten Humuswerte für den Standort Nebenarm Altarm (Zufluss), gefolgt vom trockenen Nebengewässer (humusreich = 4-8% Humus). Die Schätzung des Humusgehalts des Altarms Hufeisen Sierndorf war aufgrund der Bodenart Ton nicht möglich.

Tabelle 3: Schätzung des Humusgehalts anhand von Fingerprobe und Bodenfarbe nach Standort und Horizont. HH=Hufeisen Altarm Hauptfluss, HA=Hufeisen Ausfluss Altarm, TN=trockengefallenes Nebengewässer, NA=Nebenarm Altarm (Zufluss), Aufl=Auflage, A=oberer Horizont, B=unterer Horizont

Standort & Horizont	Bodenart	Bodenfarbe	Humusgehalt	% Humus
HH_A	Ton, aber viel organisches Material	schwarzgrau	Nicht bestimmbar, vermutlich hoch	
HH_B	Ton	dunkelgrau	Nicht bestimmbar, vermutlich hoch	
HA_A	Lehm/sandiger Lehm, schwer bestimmbar, weil Probe zu nass, aber Sedimente mitgespült im Fluss	schwarzgrau	humusreich	4-8
HA_B	Sandiger Lehm	schwarzgrau - dunkelgrau	humos	2-4
TN_A	Organisch nicht sandig		/	
TN_B	Lehm/sandiger Lehm	schwarzgrau	Humusreich	4-8
NA_A	Schwierig mit org. Material, eher stark sandiger Lehm	schwarz	Humusreich-	4-15
NA_B			sehr humusreich	

3.2.3 Vergleich Muffelofen und Schätzung des Humusgehalts

Tabelle 4 zeigt den Vergleich zwischen der Bestimmung des organischen Gehalts im Muffelofen und der Schätzung des Humusgehalts anhand der Fingerprobe und der Bodenfarbe. Ein Vergleich ist aufgrund der fehlenden Ergebnisse der Humusgehaltsschätzung nicht für alle

Standorte und Horizonte möglich. In 4/5 der Fälle befindet sich der organische Gehalt in der durch die Fingerprobe geschätzten Spannweite für den Humusgehalt.

Tabelle 4: Vergleich der Ergebnisse des organischen Gehalts im Muffelofen und der Schätzung des Humusgehalts anhand der Fingerprobe. HH=Hufeisen Altarm Hauptfluss, HA=Hufeisen Ausfluss Altarm, TN=trockengefallenes Nebengewässer, NA=Nebenarm Altarm (Zufluss), Aufl=Auflage, A=oberer Horizont, B=unterer Horizont

Standort & Horizont	Organischer Gehalt Muffelofen	Humusgehalt Schätzung Fingerprobe	Übereinstimmung
HH_A	23,16%	Nicht bestimmbar / vermutlich hoch	
HH_B	14,44%	Nicht bestimmbar / vermutlich hoch	
HA_A	4,35%	4-8%	Ja
HA_B	5,18%	2-4%	Nein
TN_A	9,42%	Zu viel organisches Material	
TN_B	5,10%	4-8%	Ja
NA_A	8,29%	4-15%	Ja
NA_B	8,33%		Ja

3.3 Nährstoffverfügbarkeit

3.3.1 Pflanzenverfügbare Nährstoffe nach Continuous Flow Analysis

Abbildung 5 zeigt die pflanzenverfügbaren Nährstoffe N-NH₄, N-NO₂, N-NO₃ und P-PO₄ der vier Standorte. Die durchschnittlichen Stickstoffkonzentrationen betragen für N-NH₄ 5,41 µg/g, für N-NO₂ 15,92 µg/g und für N-NO₃ 7,33 µg/g. Der durchschnittliche Phosphorgehalt beträgt 10,68 µg/g. Hervorsticht der hohe Gehalt an pflanzenverfügbarem Nitrit (39,60 µg/g N-NO₂) im trockenengefallenen Nebengewässer. Auch der Phosphorgehalt ist mit 16,24 µg/g im trockenengefallenen Nebengewässer am höchsten. N-NH₄ ist im trockenengefallenen Nebengewässer jedoch nicht vorhanden. Im Nebenarm Altarm (Zufluss) sind am wenigsten pflanzenverfügbare Nährstoffe unter allen Standorten vorhanden. Keine Kategorie erreicht beim Standort Nebenarm Altarm (Zufluss) einen Wert über 4 µg/g.

Abbildung 5: Pflanzenverfügbare Nährstoffe nach Standort nach CFA HH=Hufeisen Altarm Hauptfluss, HA=Hufeisen Ausfluss Altarm, TN=trockengefallenes Nebengewässer, NA=Nebenarm Altarm (Zufluss), n=3

3.3.2 Pflanzenverfügbare Nährstoffe nach kolorimetrischer Analyse

Abbildung 6 zeigt die Ergebnisse der kolorimetrischen Analyse des pflanzenverfügbaren Stickstoffs. Der Schnelltest liefert für das trockenengefallene Nebengewässer einen um zehn Mal höheren Wert des pflanzenverfügbaren Stickstoffs als für die anderen Standorte. Aufgrund einer leichten Trübung der Proben konnte der Wert jedoch nicht mit Sicherheit bestimmt werden. Die Ergebnisse der anderen Standorte liegen bei 211,08µg/g beim Hufeisen Altarm Hauptfluss (HH), bei 156,11µg/g beim Hufeisen Altarms Ausfluss mit und bei 110µg/g beim Nebenarm Altarm (Zufluss) (NA).

Abbildung 6: Kolorimetrische Analyse (Citizen Science Methode) des N-NO₃ Gehalts nach Standort. HH=Hufeisen Altarm Hauptfluss, HA=Hufeisen Ausfluss Altarm, TN=trockengefallenes Nebengewässer, NA=Nebenarm Altarm (Zufluss), n=3 für alle Standorte außer TN: n=2

Abbildung 7 zeigt die Ergebnisse der kolorimetrischen Analyse des pflanzenverfügbaren Phosphors. Der Schnelltest zeigt die höchsten Phosphorwerte für den Altarm des Hufeisen Sierndorf. Auffallend ist der hohe Wert (65,18 µg/g) einer der beiden Proben des Hufeisen Altarm Hauptflusses, welcher das Ergebnis des Standorts stark nach oben beeinflusst. Für die anderen drei Standorte liegen die Ergebnisse der P-PO₄ Konzentration nach der kolorimetrischen Analyse in einem Bereich von 4-8 µg/g.

Abbildung 7: Kolorimetrische Analyse (Citizen Science Methode) des P-PO₄ Gehalts nach Standort. HH=Hufeisen Altarm Hauptfluss, HA=Hufeisen Ausfluss Altarm, TN=trockengefallenes Nebengewässer, NA=Nebenarm Altarm (Zufluss), n=3 für HA & NA; n=2 für HH & TN

3.3.3 Vergleich pflanzenverfügbare Nährstoffe CFA & kolorimetrische Analyse

Der durchschnittliche Gehalt an pflanzenverfügbarem N-NO₃ ist laut Citizen Science Schnelltest fast 70-mal so hoch wie laut Laboranalyse (502,79:7,33µg/g). Abbildung 8 zeigt den Vergleich der Ergebnisse der CFA und der kolorimetrischen Methode nach Standort in einer logarithmischen Skala. Besonders starke Abweichungen zwischen der kolorimetrischen Methode und der CFA sind an den Standorten trockenengefallenes Nebengewässer und Nebenarm Altarm (Zufluss) zu erkennen. Die Citizen Science Methode überschätzt die N-NO₃ Konzentration an den beiden Standorten um den Faktor 218,17 bzw. 170,58. Während eine Probe des trockenengefallenen Nebengewässers aufgrund ihrer Trübheit nicht ausgewertet werden konnte, wurde die N-NO₃ Konzentration der anderen beiden (ebenfalls trüben) Filtrate stark überschätzt. Die N-NO₃ Konzentration des Standort Nebenarm Altarm (Zufluss) wird zwar auch in der kolorimetrischen Analyse als am geringsten im Vergleich aller Standorte geschätzt, aufgrund der deutlich geringeren Konzentration laut CFA ergibt sich auch hier eine sehr starke Abweichung der Ergebnisse.

Abbildung 8: Vergleich der Ergebnisse der N-NO₃ Konzentrationen laut CFA und kolorimetrischer Analyse nach Standort. HH=Hufeisen Altarm Hauptfluss, HA=Hufeisen Ausfluss Altarm, TN=trockengefallenes Nebengewässer, NA=Nebenarm Altarm (Zufluss), n=3 für alle Standorte und Methoden außer Kol. N-NO₃; TN: n=2

Auch der Phosphorgehalt fällt beim Citizen Science Schnelltest mit 14,84 µg/g höher aus als in der CFA (10,68 µg/g). Jedoch ist diese Überschätzung des P-PO₄ Gehalts auf einen Ausreißer einer Probe des Standort Hufeisen Hauptfluss, bei der der P-PO₄ Gehalt laut Schnelltest zehn Mal so hoch wie laut CFA (65,18 µg/g zu 5,40 µg/g) ausfällt, zurückzuführen. Abbildung 9 zeigt, dass die mit Hilfe der kolorimetrischen Analyse angenommene P-PO₄ Konzentration zwar nicht mit sinkender bzw. steigender Konzentration laut CFA sinkt bzw. steigt, die geschätzten Konzentrationen liegen aber im Vergleich zur N-NO₃ Konzentration viel näher an den Konzentrationen laut Laboranalyse.

Abbildung 9: Vergleich der Ergebnisse der P-PO₄ Konzentrationen laut CFA und kolorimetrischer Analyse nach Standort. HH=Hufeisen Altarm Hauptfluss, HA=Hufeisen Ausfluss Altarm, TN=trockengefallenes Nebengewässer, NA=Nebenarm Altarm (Zufluss), n=3 für alle Standorte und Methoden außer Kol. N-NO₃; HH & TN:n=2

4 Diskussion

4.1 Diskussion Kohlenstoffspeicher und Rolle im globalen Kohlenstoffkreislauf

Die Analysen haben ergeben, dass in den Böden der aquatischen Auen-Habitate durchschnittlich 10,91% SOM und mit dem van Bemmelen Faktor umgerechnet 6,33% SOC gespeichert ist. Vergleicht man den prozentuellen SOC-Gehalt der genommenen Proben mit der von Haslmayr et al. (2018) veröffentlichten „Österreichischen Karte des organischen Bodenkohlenstoffs“ ist erkenntlich, dass die aquatischen Auen-Habitate einen höheren Prozentsatz an SOC aufweisen als landwirtschaftlich genutzte Flächen (Ackerland: 2,56%, Almen: 3,97%, Grünland extensiv: 2,69%, Grünland intensiv: 2,74%). Österreichweit wird zwar am meisten Kohlenstoff in den Böden der Wälder (128,2Mt C) gespeichert, mit 220,0t C/ha speichern Moore am meisten Bodenkohlenstoff pro Fläche (Wälder 106 t C/ha). Aufgrund der geringen Gesamtfläche von Mooren ist ihr absoluter Bodenkohlenstoffspeicher mit 4,6Mt C jedoch wesentlich geringer als in den Böden der Wälder (Baumgarten et al., 2021). Außer Mooren wurden keine Feuchtgebiete in die Analyse des organischen Bodenkohlenstoffs integriert. Wobei anzumerken ist, dass auch bei Mooren nicht genug Daten zur Abschätzung des SOC vorhanden sind und die Daten deshalb ein Mittel internationaler Fachliteratur darstellen (Haslmayr et al., 2018).

Feuchtgebiete stellen somit in Relation zu ihrer Fläche einen wichtigen Kohlenstoffspeicher dar. Um die Rolle von Flussauen bezüglich Klimawandel zu verstehen, ist es nicht ausreichend, den organischen Gehalt im Boden zu messen. Es muss sowohl die Kohlenstoffspeicherung bzw. -anreicherung im Auenboden als auch deren Treibhausgasausstoß betrachtet werden. Es wird angenommen, dass Feuchtgebiete für 20-25% (jährlich 115-170 Megatonnen CH₄) der globalen CH₄ Emissionen verantwortlich sind. Aufgrund ihrer 25mal höheren Treibhausgaswirksamkeit als CO₂ (auf 100 Jahre gesehen) spielen Methan Emissionen eine wichtige Rolle. Feuchtgebiete stellen somit sowohl eine Quelle als auch Senke von Treibhausgasen dar. Ob Feuchtgebiete eine Nettoquelle oder Nettosenke von Treibhausgasen sind, ist umstritten (Mitsch & Gosselink, 2015). Laut Mitsch et al. (2013) speichern die gesamten Feuchtgebiete der Welt jährlich 830 Megatonnen Kohlenstoff. Selbst bei Berücksichtigung der Methanemissionen stellen die meisten Feuchtgebiete Kohlenstoffsenken dar. Laut Fennessy et al. (2018) wird die Kohlenstoffakkumulation von Feuchtgebieten auch durch den anthropogenen Eingriff beeinflusst. Feuchtgebiete in schlechterem ökologischem Zustand zeigen höhere Werte in der Kohlenstoffakkumulation als Feuchtgebiete in gutem ökologischem Zustand. Dadurch kann es bei der Renaturierung zu einem Zielkonflikt zwischen Kohlenstoffspeicherung und Biodiversität kommen. Dabei ist zu beachten, dass in der Studie ausschließlich die Kohlenstoffanreicherung untersucht wurde und nicht die ausgestoßenen Treibhausgasemissionen. Bei der Zerstörung von Feuchtgebieten (beispielsweise Entwässerung) würde zumindest ein Teil des gespeicherten Bodenkohlenstoffs freigesetzt werden (Mitra et al., 2003). Die Zerstörung von Ökosystemen und der dadurch entstehende Eingriff in den Kohlenstoffkreislauf reduziert die Kohlenstoffanreicherung und erhöht die Treibhausgasemissionen eines Feuchtgebietes. Erhöhte Temperaturen und veränderte Niederschlagsmuster könnten einen ähnlichen Effekt wie anthropogene Einflüsse haben. Veränderungen durch Klimawandel und Landnutzungsänderungen können dazu führen, dass Feuchtgebiete Nettokohlenstoffquellen darstellen. Sie sind wegen ihrer Stellung zwischen trockenen Land- und aquatischen Ökosystem besonders anfällig und kleine Änderungen im Wasserkreislauf können starke Auswirkungen auf das Ökosystem haben (Ponzio et al., 2019).

4.2 Diskussion Fingerprobe

Die Schätzung des Humusgehaltes mittels Fingerprobe und Bodenfarbe (Citizen Science Methode) kommt den Ergebnissen der Bestimmung des organischen Gehalts durch Muffeln sehr nahe, jedoch liefern die Ergebnisse der Schätzung weite Spannweiten und nicht alle Bodenarten sind in die vorhandenen Kategorien einordbar. Auch laut Vos (2016) führt die Anwendung der Fingerprobe durch Bodenwissenschaftler:innen zu ähnlichen Ergebnissen der Bodenart wie die Laboranalyse. Durch die Anwendung der Fingerprobe können sowohl Zeit als auch Kosten gespart werden und die Laboranalyse in gewissen Situationen durch die Fingerprobe ersetzt werden. Vos (2016) beschränkt sich dabei jedoch auf die Anwendung von erfahrenen Bodenwissenschaftler:innen und schließt damit Citizen Scientists nicht mit ein. Zur Bewertung, ob die Fingerprobe auch für die großflächige Anwendung durch Citizen Scientists geeignet ist, wäre ein Vergleich zwischen Laboranalyse und Fingerprobe durch Bodenwissenschaftler:innen und Citizen Scientists notwendig. Eine Farbkarte könnte dabei helfen, damit die Einordnung in die Farbkategorien (grau, dunkelgrau, schwarzgrau, schwarz) präziser und weniger willkürlich eingeschätzt werden kann.

4.3 Diskussion pflanzenverfügbare Nährstoffe

In den Sedimenten der aquatischen Au-Habitate des Hufeisen Sierndorf beträgt der Gehalt an N-NH_4 0-18,79 $\mu\text{g/g}$ (\bar{O} 5,41), an N-NO_2 3,43-39,60 $\mu\text{g/g}$ (\bar{O} 15,92), an N-NO_3 0,65-19,02 $\mu\text{g/g}$ (\bar{O} 7,33) und an P-PO_4 2,99-16,24 $\mu\text{g/g}$ (\bar{O} 10,68). Im trockengefallenen Nebengewässer ist der Gehalt an N-NO_2 mit 39,60 $\mu\text{g/g}$ am höchsten. Ausschlaggebend dafür ist, dass die Denitrifikation durch Sauerstoff, gelösten organischen Kohlenstoff und organischen Gehalt im Sediment maßgeblich beeinflusst wird. Gebiete mit niedriger Uferbankhöhe, die wie das trockengefallene Nebengewässer oft überflutet werden, weisen höhere Denitrifikationsraten auf, als selten überflutete Gebiete (Bernard-Jannin et al., 2017). Neben der Überschwemmungshäufigkeit wirkt sich auch der Boden-pH-Wert auf das Denitrifikationspotential von Flussauen aus. Anthropogen beeinflusste Auen verlieren jedoch trotz möglicher günstiger Bodenbedingungen an Bedeutung im Nitratabbau (Kaden et al., 2021).

Die Renaturierung von Flussauen würde zu einer Veränderung der Substratverfügbarkeit und einem effizienteren Stickstoff- und Kohlenstoffkreislauf und einer Reduktion der N_2O Emissionen führen. Regelmäßig überflutete Auen können effizienter und effektiver Einträge aus dem Hauptfluss nutzen, was zu erhöhter Respiration und kompletter Denitrifikation führen kann. Die erhöhte Konnektivität der Au mit dem Hauptfluss führt zu einem erhöhten Stickstoffrückhalt und geringen N_2O -Emissionen (Welti, 2012). Im Donaeinzugsgebiet wird zwar mehr NO_3 im Fluss unter regulärem Abfluss als in den Auenböden bei Hochwasser entfernt. Durch eine Vergrößerung der häufig überschwemmten Auenfläche wird aber eine aussichtsreichere Verbesserung des Nährstoffrückhalts erwartet als in einer Vergrößerung des Kanalnetzes. Es wird erwartet, dass im Donaeinzugsgebiet durch die Anbindung der Überschwemmungsgebiete an die Donau 14,5% mehr NO_3 entfernt werden kann (Tschikof et al., 2022). Veränderungen im Nährstoffgehalt können durch die Entnahme von Proben vor und nach der Renaturierung analysiert werden. Diese können mittels Laboranalyse oder geeigneten Citizen Science Methoden ausgewertet werden.

4.4 Diskussion Bestimmung des Nährstoffgehalts mit der kolorimetrischen Analyse

Die Schnelltests zur Bestimmung des pflanzenverfügbaren Stickstoff- bzw. Phosphorgehalt liefern im Gegensatz zur CFA nur einen ungefähren Wert. Außerdem spielt die Transparenz der Proben eine große Rolle. Gibt es Probleme bei der Filtration ist die Probe entweder zu trüb, um den Schnelltest durchzuführen oder liefert aufgrund der Trübung stark abweichende Werte. Der Vergleich zwischen CFA und kolorimetrischer Analyse von N-NO₃ hat außerdem ergeben, dass die Ergebnisse der Schnelltests um ein Vielfaches höher sind als jene der CFA. Für P-PO₄ liegt eine wesentlich bessere Übereinstimmung der Ergebnisse beider Methoden dar. Andere Studien kamen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die von Citizen Scientists durchgeführten Schnelltests die Nitratkonzentration eher überschätzen, also auf höhere bis gleich große Ergebnisse wie die photometrische Analyse kommen. Des Weiteren haben die Ergebnisse auch gezeigt, dass nicht alle Farbabstufungen der Tests gut für das menschliche Auge unterscheidbar sind (Brockhage et al., 2022). Dieses Problem könnte auch auf die in dieser Arbeit verwendeten Tests zutreffen. Die in Brockhage et al. (2022) verwendeten Teststreifen führen aber im Gegensatz zu den Daten dieser Arbeit zu dem Ergebnis, dass die Citizen Science Methode Daten für Stickstoff mit genügender Qualität für eine großflächige Analyse bieten. Diese Arbeit stimmt für P-PO₄ großteils mit den Ergebnissen des Reviews von Ramírez et al. (2023) überein, laut denen die Korrektheit der Daten als mittelmäßig eingestuft wird und deren Präzession als Nachteil der Methode gilt. Für N-NO₃ ist diese Übereinstimmung aufgrund fehlender Korrektheit nicht gegeben. Auch lagen alle Werte für N-NO₃ laut CFA in der (selben) niedrigsten Kategorie des angewandten Schnelltests. Die fehlende Präzession der Daten führt zu einem geringeren Nutzen der Daten, vor allem wenn die Unterschiede der Nährstoffkonzentrationen zwischen verschiedenen Standorten (wie in dieser Arbeit) beziehungsweise Zeitpunkten gering sind (Win et al., 2019). Die Feststellung geringer Nährstoffkonzentration stellt, wie in dieser Arbeit bereits angemerkt, ein weiteres Problem dar. Teststreifen zur kolorimetrischen Analyse von Stickstoff liegen typischerweise im Bereich von 0,05 und 0,8 mg/L N-NO₃ oder 0,2 bis >10 mg/L N-NO₃ (mit fünf oder sechs Kategorien) (Ramírez et al., 2023). Der in dieser Arbeit verwendete Nitrattest wies als kleinsten Wert 1mg/L NO₃⁻ und somit 0,28mg/L N-NO₃ auf und macht das Feststellen geringer Nitratkonzentrationen und die Unterscheidung zwischen diesen nochmals schwieriger. Für P-PO₄ konnte mit der kolorimetrischen Analyse jedoch eine ungefähre und halbwegs korrekte Einordnung des Phosphorgehalts im Boden der aquatischen Auen-Habitats durchgeführt werden. Als Vorteile dieser unpräzisen Citizen Science Methode sind jedenfalls ihre einfache Anwendung, die relativ geringen Kosten und der geringe logistische Aufwand zu nennen (Ramírez et al., 2023). Schwierigkeiten in der Anwendung gab es in der Filtration des mit den Bodenproben vermischten Aqua dest, was dazu führte, dass manche Proben nicht ausgewertet werden konnten bzw. es bei trüben Proben zu stark verfälschten Ergebnissen kam. Ansonsten traten keine größeren Schwierigkeiten in der Anwendung auf und die einfache Anwendung der kolorimetrischen Methode gilt auch für die Analyse des Nährstoffgehalts von Bodenproben.

5 Schlussfolgerungen

Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass aquatische Auen-Habitate, relativ auf ihre Fläche bezogen, einen wichtigen Kohlenstoffspeicher darstellen. Der höchste Anteil an SOC unter den untersuchten Standorten ist in der Auflage des trockengefallenen Nebengewässers und im Altarm des Hufeisen Sierndorf zu finden. Das trockengefallene Nebengewässer zeigt außerdem die höchsten Werte des pflanzenverfügbaren Stickstoff- und Phosphorgehalts. Beim Ökosystemmanagement sollte aber nicht nur die Kohlenstoffanreicherung im Boden bewertet, sondern unter anderem auch die Rolle von Feuchtlandschaften als Kohlenstoffquelle vor allem im degradierten Zustand betrachtet werden. Renaturierungsmaßnahmen wirken sich sowohl auf die Treibhausgasbilanz als auch auf den Nährstoffkreislauf positiv aus. Bezüglich der Citizen Science Methoden kann gesagt werden, dass eine hohe Übereinstimmung der Ergebnisse der Schätzung des Humusgehalts mittels Fingerprobe und Bodenfarbe und den Ergebnissen des organischen Gehalts durch Muffeln gegeben ist. Bei der kolorimetrischen Analyse des pflanzenverfügbaren Nährstoffgehalts muss zwischen N-NO₃ und P-PO₄ unterschieden werden. Während der Schnelltest für N-NO₃ durgehend Ergebnisse liefert, die sich stark von der Laboranalyse unterscheiden, weisen jene für P-PO₄ deutlich höhere Übereinstimmungen mit der CFA auf. Für ein weiteres Problem sorgte die Trübheit mancher Filtrate, welche die N-NO₃ Werte im Schnelltest nochmals höher wirken ließ.

Literaturverzeichnis

- Baumgarten, A., Haslmayr, H.-P., Schwarz, M., Huber, S., Weiss, P., Obersteiner, E., Aust, G., Englisch, M., Horvath, D., Leitgeb, E., Foldal, C., Rodlauer, C., Bohner, A., Spiegel, H., & Jandl, R. (2021). Organic soil carbon in Austria – Status quo and foreseeable trends. *Geoderma*, 402, 115214. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2021.115214>
- Bernard-Jannin, L., Sun, X., Teissier, S., Sauvage, S., & Sánchez-Pérez, J.-M. (2017). Spatio-temporal analysis of factors controlling nitrate dynamics and potential denitrification hot spots and hot moments in groundwater of an alluvial floodplain. *Ecological Engineering*, 103, 372–384. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2015.12.031>
- Brockhage, F., Lüsse, M., Klasmeier, J., Pietzner, V., & Beeken, M. (2022). Citizen Science as an Innovative Approach to Analyze Spatial and Temporal Influences on Nitrate Pollution of Water Bodies: Results of a Participatory Research Project in Germany. *Sustainability*, 14(15), 9516. <https://doi.org/10.3390/su14159516>
- Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW). (2023). „eBOD“. *Digitale Bodenkarte Österreichs*. <https://bodenkarte.at>
- Fennessy, M. S., Wardrop, D. H., Moon, J. B., Wilson, S., & Craft, C. (2018). Soil carbon sequestration in freshwater wetlands varies across a gradient of ecological condition and by ecoregion. *Ecological Engineering*, 114, 129–136. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.09.013>
- Fröhlich, M. (2012). *Bodenuntersuchung im Labor*. https://www.eduresearch.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/HLFS/Biologische_Landwirtschaft/Dateien/Bodenuntersuchung_im_Labor_gesDokument.pdf
- Glatzel, S., Pühringer, C., Bachner, G., Lazowski, W., & Schwarz, U. (2023). *Auenstrategie Österreich 2030+*. <https://info.bml.gv.at/dam/jcr:bb96811e-d234-40e9-861e->

3a156c2aa95e/RZ_BMLRT_Auenstrategie_A4_1209_Digital_barrierefrei_geprueft_final.pdf

Haslmayr, H.-P., Baumgarten, A., Schwarz, M., Huber, S., Weiss, P., Obersteiner, E., Aust, G., Englisch, M., Horvath, D., Jandl, R., Leitgeb, E., Rodlauer, C., & Böhner, A. (2018). *ASOC – Österreichische Karte des organischen Bodenkohlenstoffs Endbericht zum Forschungsprojekt Nr. 101255*. AGES. https://dafne.at/content/report_release/db73b1d5-1fbc-4fd5-9614-e4c90da46102_0.pdf

Heaton, L., Fullen, M. A., & Bhattacharyya, R. (2016). Critical Analysis of the van Bemmelen Conversion Factor used to Convert Soil Organic Matter Data to Soil Organic Carbon Data: Comparative Analyses in a UK Loamy Sand Soil. *Espaço Aberto*, 6(1), 35–44. <https://doi.org/10.36403/espacoaberto.2016.5244>

Kaden, U. S., Fuchs, E., Geyer, S., Hein, T., Horchler, P., Rupp, H., Scholz, M., Schulz-Zunkel, C., & Weigelhofer, G. (2021). Soil Characteristics and Hydromorphological Patterns Control Denitrification at the Floodplain Scale. *Frontiers in Earth Science*, 9, 708707. <https://doi.org/10.3389/feart.2021.708707>

Lazowski, W., & Schwarz, U. (2023). *Auenland. Das Aueninventar als Grundlage einer österreichischen Auenstrategie*. https://naturschutzbund.at/files/projekte_aktionen/lebensaderau/AuenlandBroschuere23.pdf

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co, KG. (o. J.). *Kolorimetrischer Test VISOCOLOR ECO Nitrat (5–41)*.

Mehl, D., Scholz, M., Schulz-Zunkel, C., Kasperidus, H., Born, W., & Ehlert. (2013). Analyse und Bewertung von Ökosystemfunktionen und -leistungen großer Flussauen. *Analyse*

- und Bewertung von Ökosystemfunktionen und -leistungen großer Flussauen*, 2013(9), 493–499. <https://doi.org/10.3243/kwe2013.09.001>
- Merck KGaA. (2008). *Phosphat-Test zur Bestimmung von Orthophosphat*.
- Millennium Ecosystem Assessment. (2005). *Ecosystems and human well-being: Synthesis*. Island Press.
- Mitra, S., Wassmann, R., & Vlek, P. L. G. (2003). *GLOBAL INVENTORY OF WETLANDS AND THEIR ROLE IN THE CARBON CYCLE*. <https://doi.org/10.22004/AG.ECON.18771>
- Mitsch, W. J., Bernal, B., Nahlik, A. M., Mander, Ü., Zhang, L., Anderson, C. J., Jørgensen, S. E., & Brix, H. (2013). Wetlands, carbon, and climate change. *Landscape Ecology*, 28(4), 583–597. <https://doi.org/10.1007/s10980-012-9758-8>
- Mitsch, W. J., & Gosselink, J. G. (2015). *Wetlands* (Fifth edition). Wiley.
- Patt, H. (Hrsg.). (2022). *Fließgewässer- und Auenentwicklung: Grundlagen und Erfahrungen*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-64435-5>
- Ponzio, K. J., Osborne, T. Z., Davies, G. T., LePage, B., Sundareshwar, P. V., Miller, S. J., Bochnak, A. M. K., Phelps, S. A., Guyette, M. Q., Chowanski, K. M., Kunza, L. A., Pellechia, P. J., Gleason, R. A., & Sandvik, C. (2019). Building Resiliency to Climate Change Through Wetland Management and Restoration. In S. An & J. T. A. Verhoeven (Hrsg.), *Wetlands: Ecosystem Services, Restoration and Wise Use* (Bd. 238, S. 255–309). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14861-4_10
- Ramírez, S. B., Van Meerveld, I., & Seibert, J. (2023). Citizen science approaches for water quality measurements. *Science of The Total Environment*, 897, 165436. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.165436>
- Restore4Life Consortium. (2023). *Restore4Life*. Restore4Life. <https://restore4life.eu/#>

- Restore4Life Consortium. (2024, April 4). *Empowering Communities: The Role of Citizen Scientists in Wetland Restoration – Restore4Life*. <https://restore4life.eu/empowering-communities-the-role-of-citizen-scientists-in-wetland-restoration/>
- Thornton, D., Dong, L., Underwood, G., & Nedwell, D. (2007). Sediment-water inorganic nutrient exchange and nitrogen budgets in the Colne Estuary, UK. *Marine Ecology Progress Series*, 337, 63–77. <https://doi.org/10.3354/meps337063>
- Tschikof, M., Gericke, A., Venohr, M., Weigelhofer, G., Bondar-Kunze, E., Kaden, U. S., & Hein, T. (2022). The potential of large floodplains to remove nitrate in river basins – The Danube case. *Science of The Total Environment*, 843, 156879. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156879>
- Verhoeven, J. T. A. (2014). Wetlands in Europe: Perspectives for restoration of a lost paradise. *Ecological Engineering*, 66, 6–9. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2013.03.006>
- Vos, C., Don, A., Prietz, R., Heidkamp, A., & Freibauer, A. (2016). Field-based soil-texture estimates could replace laboratory analysis. *Geoderma*, 267, 215–219. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2015.12.022>
- Welti, N. D. (2012). *Stickstoffkreisläufe in Renaturierten und Degradierten Auen von Flüssen: = Nitrogen Cycling in Restored and Disturbed Riverine Floodplains* [Universität für Bodenkultur Wien (BOKU)]. <https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubbw:1-16156>
- Wiesmeier, M., Urbanski, L., Hobley, E., Lang, B., Von Lützow, M., Marin-Spiotta, E., Van Wesemael, B., Rabot, E., Ließ, M., Garcia-Franco, N., Wollschläger, U., Vogel, H.-J., & Kögel-Knabner, I. (2019). Soil organic carbon storage as a key function of soils—A review of drivers and indicators at various scales. *Geoderma*, 333, 149–162. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2018.07.026>

Win, T. T. N., Bogaard, T., & Van De Giesen, N. (2019). A Low-Cost Water Quality Monitoring System for the Ayeyarwady River in Myanmar Using a Participatory Approach. *Water*, 11(10), 1984. <https://doi.org/10.3390/w11101984>

Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik — ZAMG. (2021). *Klimamittelwerte 1991-2020*. https://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/informationsportal-klimawandel/daten-download/copy_of_klimamittel

Abkürzungsverzeichnis

SOC – Soil organic carbon

SOM – Soil organic matter

CFA – Continuous Flow Analysis

Standorte

HH - Hufeisen Altarm Hauptfluss

HA - Hufeisen Ausfluss Altarm

TN - trockenengefallenes Nebengewässer

NA - Nebenarm Altarm (Zufluss)

Aufl – Auflage

A - oberer Horizont

B - unterer Horizont

Tabellen- bzw. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Karte des Untersuchungsgebiets Hufeisen Sierndorf mit Standorten der Bodenprobenentnahme	6
Abbildung 2: Durchschnittlicher Wassergehalt der Bodenproben nach Standort und Bodenschicht in Prozent. HH=Hufeisen Altarm Hauptfluss, HA=Hufeisen Ausfluss Altarm, TN=trockengefallenes Nebengewässer, NA=Nebenarm Altarm (Zufluss), Aufl=Auflage, A=oberer Horizont, B=unterer Horizont; n=5 für alle Standorte außer TN_Aufl: n=1	10
Abbildung 3: Organischer Gehalt in der Trockenmasse der Bodenproben nach Standort und Bodenschicht in Prozent. HH=Hufeisen Altarm Hauptfluss, HA=Hufeisen Ausfluss Altarm, TN=trockengefallenes Nebengewässer, NA=Nebenarm Altarm (Zufluss), Aufl=Auflage, A=oberer Horizont, B=unterer Horizont; n=5 für alle Standorte außer TN_Aufl: n=1	11
Abbildung 4: Prozentueller Wassergehalt in Bezug zum prozentuellen organischen Gehalt in der Trockenmasse in der Bodenprobe.	11
Abbildung 5: Pflanzenverfügbare Nährstoffe nach Standort nach CFA HH=Hufeisen Altarm Hauptfluss, HA=Hufeisen Ausfluss Altarm, TN=trockengefallenes Nebengewässer, NA=Nebenarm Altarm (Zufluss), n=3.....	14
Abbildung 6: Kolorimetrische Analyse (Citizen Science Methode) des N-NO ₃ Gehalts nach Standort. HH=Hufeisen Altarm Hauptfluss, HA=Hufeisen Ausfluss Altarm, TN=trockengefallenes Nebengewässer, NA=Nebenarm Altarm (Zufluss), n=3 für alle Standorte außer TN: n=2.....	14
Abbildung 7: Kolorimetrische Analyse (Citizen Science Methode) des P-PO ₄ Gehalts nach Standort. HH=Hufeisen Altarm Hauptfluss, HA=Hufeisen Ausfluss Altarm, TN=trockengefallenes Nebengewässer, NA=Nebenarm Altarm (Zufluss), n=3 für HA& NA; n=2 für HH&TN.....	15
Abbildung 8: Vergleich der Ergebnisse der N-NO ₃ Konzentrationen laut CFA und kolorimetrischer Analyse nach Standort. HH=Hufeisen Altarm Hauptfluss, HA=Hufeisen Ausfluss Altarm, TN=trockengefallenes Nebengewässer, NA=Nebenarm Altarm (Zufluss), n=3 für alle Standorte und Methoden außer Kol. N-NO ₃ :TN: n=2.....	16
Abbildung 9: Vergleich der Ergebnisse der P-PO ₄ Konzentrationen laut CFA und kolorimetrischer Analyse nach Standort. HH=Hufeisen Altarm Hauptfluss, HA=Hufeisen Ausfluss Altarm, TN=trockengefallenes Nebengewässer, NA=Nebenarm Altarm (Zufluss),), n=3 für alle Standorte und Methoden außer Kol. N-NO ₃ : HH&TN:n=2	16
Tabelle 1: Schätzung der Bodenart mit der Fingerprobe (verändert nach Fröhlich, 2012).....	7
Tabelle 2: Schätzung des Humusgehalts anhand der Bodenfarbe und Bodenart (verändert nach Fröhlich, 2012).....	8
Tabelle 3: Schätzung des Humusgehalts anhand von Fingerprobe und Bodenfarbe nach Standort und Horizont. HH=Hufeisen Altarm Hauptfluss, HA=Hufeisen Ausfluss Altarm, TN=trockengefallenes Nebengewässer, NA=Nebenarm Altarm (Zufluss), Aufl=Auflage, A=oberer Horizont, B=unterer Horizont.....	12
Tabelle 4: Vergleich der Ergebnisse des organischen Gehalts im Muffelofen und der Schätzung des Humusgehalts anhand der Fingerprobe. HH=Hufeisen Altarm Hauptfluss, HA=Hufeisen Ausfluss Altarm, TN=trockengefallenes Nebengewässer,	

NA=Nebenarm Altarm (Zufluss), Aufl=Auflage, A=oberer Horizont, B=unterer Horizont.....13

Anhang A: Protokolle

Siedeldorf Marchau - Hufeisen

Restore4Life
RESTORING WETLANDS
FOR A SUSTAINABLE FUTURE

- ① Standort Marchfluss - Hang
→ Fließgewässer → Hang davor

Fingerprobe:

- A-Horizont: lehmiger Sand, Farbe: hellbraun/grau
- B-Horizont: sandiger Lehm
Farbe: leicht dunkelgrau/bräunlich

Wetter:

- trüb
- nieblig
- 14°C
- ~~keine~~ ganz leichte Brise

- ② Standort Bachausfluss - Nebenarm - Hufeisen

Fingerprobe

- A-Horizont: Lehm ^{sandiger Lehm} + ^{zuweilen} Schluff, schwachbestimmbar weiß
 - B-Horizont: sandiger Lehm
Probe zu Nass aber Sedimente mitgespielt in Flüssigkeit
- schwarzgrau - schwarz
beide schwarzgrau
schwarzgrau - dunkelgrau

Bauchwafsenke & Damm

- 3 Standort: Auwald - Brennesel (Hufeisen)

A-Horizont: Lehm - dunkelgrau

B-Horizont: Ton - grau

Lockere Baumkränze
(nicht Berstdicht)

4. Standort: Wiese (Hufeisen)

A-Horizont: ~~Lehm~~ le bestimmbare Ton / grau

B-Horizont: Lehm

dunkelgrau

5. Standort: Damm

A-Horizont: stark sandiger Lehm - schwarz-grau

B-Horizont: sandiger Lehm - schwarz-grau

Restore4Life

RESTORING WETLANDS
FOR A SUSTAINABLE FUTURE

Einstieg kann 2 Hypothesen

Lebzone mit Wd

stark gefährdet oder

Restaurierung - Zustand ablesen

6. Bach von Seitenarm

→ ruhige Fließgewässer

Fingerprobe: schwarz mit org. Material

Schwarz

oder stark sandige Lehm

7. Hüfte von Altarm Hauptfluss

Fingerprobe: schwarz + grau (A) wsl. Ton aber

dunkelgrau (B) Ton viel organisches M.

8. Trockengefallenes Nebengewässer TN

→ feuchter Boden, oben viel organisches
Material

FP: (A) organisch, nicht sandig

(B) etwas sandig aber wenig,

schwarz + grau → ~~lehmig~~ sandig

Lehm / sandiger Lehm

=> A-Horizont = Auflage
=> B-Horizont = Sediment

/Katrin/

HH = Hufeisen Altarm Hauptfluss (St. 7)
HA = Hufeisen Ausfluss Nebenarm
(Standort 2)
TN = trochengefallenes Nebengewässer (St. 8)
NA = Nebenarm Altarm (St. 6)

Nummer	Kübel	Tara	Brutto- gewicht	getrocknet bei 40°C
21	HH-1-A	1,180	2,935	1,643
22	HH-1-B	1,185	2,562	1,701
23	HH-2-A	1,195	2,432	1,590
24	HH-2-B	1,198	2,716	1,740
25	HH-3-A	1,196	2,223	1,651
26	HH-3-B	1,188	2,293	1,645
27	HH-4-A	1,179	2,882	1,786
28	HH-4-B	1,118	3,053	2,207
29	HH-5-A	1,195	2,361	1,605
30	HH-5-B	1,182	2,353	1,624 1,619
31	HA-1-A	1,180	2,613	2,104
32	HA-1-B	1,181	2,516	2,065
33	HA-2-A	1,189	2,892	2,298 2,303
34	HA-2-B	1,195	2,620	2,083
35	HA-3-A	1,185	2,275	1,968
36	HA-3-B	1,183	2,357	1,953
37	HA-4-A	1,193	2,421	1,953
38	HA-4-B	1,179	2,698	2,149
39	HA-5-A	1,175	3,039	2,322
40	HA-5-B	1,183	2,996	2,174

Dispensieren 20ml Volung
Doppel Destilliertes Wasser

gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier
trock

TN = trocken gefallenes Nebengewässer (Standort 8)
NA = Nebenarm Altarm (Standort 6)

Nummer	Kürzel	Tara	Brutto gewicht	getrocknet
41	TN-1-A	1,183	2,246	1,877
42	TN-1-B	1,184	2,132	1,813
43	TN-2-A	1,197	2,143	1,780
44	TN-2-B	1,188	2,425	2,074
45	TN-3-A	1,198	2,650	2,074
46	TN-3-B	1,189	2,439	2,072
47	TN-4-A	1,188	2,627	2,098
48	TN-4-B	1,195	2,385	2,036
49	TN-5-A	1,193	2,925	2,048
50	TN-5-B	1,197	2,971	2,424
51	NA-1-A	1,186	2,974	2,263
52	NA-1-B	1,197	2,624	2,232
53	NA-2-A	1,179	2,698	2,313
54	NA-2-B	1,197	3,080	2,409
55	NA-3-A	1,193	3,115	2,343
56	NA-3-B	1,180	2,531	2,104
57	NA-4-A	1,193	2,522	1,547
58	NA-4-B	1,182	2,446	1,541
59	NA-5-A	1,184	2,991	1,911
60	NA-5-B	1,186	2,891	1,930
81	TN-Aufl	1,187	2,161	1,486

Bechetenummer	Kürzel	Nettogewicht
21	HH-1-A	2,676
22	HH-1-B	2,821
23	HH-2-A	2,989
24	HH-2-B	2,946
25	HH-3-A	2,422
26	HH-3-B	2,558
<hr/>		
31	HA-1-A	2,091
32	HA-1-B	2,884
33	HA-2-A	2,391
34	HA-2-B	2,852
35	HA-3-A	2,604
36	HA-3-B	2,450
<hr/>		
41	TN-1-A	2,508
42	TN-1-B	2,632
43	TN-2-A	2,578
44	TN-2-B	2,898
45	TN-3-A	2,293
46	TN-3-B	2,240

Bechensnummer	Kürzel	Nettogewicht
51	NA-1-A	2,344
52	NA-1-B	2,583
53	NA-2-A	2,173
54	NA-2-B	2,180
55	NA-3-A	2,301
56	NA-3-B	2,870
81	TN-Aufl	2,349

x1 1:2

	mg/L NO ₃	mg/L PO ₄ -P	CFA
1	5	0,06	1:4
2	5	0,06	1:3
3	3-5	>0,14 ^{zu}	1:3
6	10	0,08	1:4
7	10	0,06	↓
8	15(10 ^{zu})	0,06-0,08	
11	5	>0,14	
12	6-7	0,11-0,14	
13	5	0,11-0,14	
16	3-5	0,03	
17	5	0,015	
18	5	0,015-0,03	
21/22	3	0,06-0,08	
23/24	5	/	
25/26	3-5	0,015	
31/32	3-5	0,015-0,03	
33/34	5	<0,015	
35/36	5	<0,015	
41/42	zutrib	zutrib	
43/44	30-50	<0,015	
45/46	50*	<0,015	
51/52	1	0,01	
53/54	3	0,01	
55/56	3-5	0,015	

gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier

* nicht exakt weil
relativ trübe